

Fenómeno de flexibilización en el régimen salarial venezolano *

Marieugenia Mas y Rubí Peña**

Resumen

La globalización conlleva un proceso de transformación a escala internacional, lo que genera mayor competitividad entre las empresas mediante un mercado laboral más flexible, entre sus modalidades están los contratos de trabajo y la remuneración del trabajador, a través de sistemas de negociación salarial, salarios mínimos, vinculación al rendimiento e indexación salarial. El objetivo de esta investigación documental es analizar el fenómeno de la flexibilización como consecuencia de la globalización en las referidas modalidades, considerando la doctrina, legislación y posturas de organismos internacionales. Entre las conclusiones más relevantes está la poca aceptación del ordenamiento jurídico venezolano en implementar formas de flexibilización, al mismo tiempo la necesidad de adecuación a las nuevas situaciones manteniendo en forma íntegra los principios básicos del Derecho del Trabajo.

Palabras clave: globalización, flexibilización, remuneración, contratos de trabajo.

Abstract

Globalization entails a transformation process at international level, which leads to improved competitiveness of enterprises through more flexible labor

* Recepción: 01-03-2010 Aceptación: 28-04-2010

** Abogada, Magíster en Derecho del Trabajo, Especialista en Derecho del Trabajo y Seguridad Social, Profesora de la Universidad Rafael Urdaneta de Derecho del Trabajo I y II, Profesora de la Maestría de Derecho del Trabajo de la Universidad Rafael Belloso Chacín. Email: masy mariu@cantv.net